

Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en el Desarrollo de Software

Impact of Generative Artificial Intelligence on Software Development

Gaudy Montero-Briones^{1, *}, monterolorean@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0007-5898-0055>

Jhashua Canton-Ruiz¹, jhashua10@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0000-6237-6036>

Marco Ugalde-Cortés¹, marco.u.c0302@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0003-1389-7398>

Resumen

[Objetivo] Analizar el impacto de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software, considerando su influencia en la productividad de los desarrolladores, la calidad del código generado y las principales ventajas y limitaciones reportadas en la literatura científica reciente.

[Metodología] La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de tipo documental. Se realizó una revisión y análisis de literatura científica publicada entre 2021 y 2025 relacionada con inteligencia artificial generativa y desarrollo de software. La muestra estuvo conformada por 15 fuentes académicas seleccionadas a partir de un conjunto inicial de 80 documentos mediante criterios de actualidad, pertinencia temática y rigor científico. La información recopilada fue organizada y analizada mediante categorías relacionadas con productividad, calidad del código, beneficios, riesgos y herramientas de inteligencia artificial generativa.

[Resultados] Los hallazgos evidencian que la inteligencia artificial generativa contribuye a la automatización de tareas repetitivas, generación de código, documentación y prototipado, favoreciendo incrementos en la productividad de los desarrolladores. Asimismo, herramientas como GitHub Copilot y ChatGPT destacan por su presencia en la literatura especializada. Sin embargo, también se identificaron riesgos asociados con errores lógicos, vulnerabilidades de seguridad, dependencia tecnológica y problemas de mantenibilidad del código generado.

[Conclusiones] La inteligencia artificial generativa representa una herramienta de apoyo valiosa dentro de la ingeniería de software; sin embargo, su aprovechamiento efectivo requiere supervisión humana, validación técnica y aplicación de buenas prácticas de desarrollo para garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad de las soluciones implementadas.

Palabras clave: Inteligencia Artificial Generativa; Desarrollo de Software; Productividad; Calidad del Código; GitHub Copilot.

Abstract

[Objective] To analyze the impact of generative artificial intelligence on software development, considering its influence on developer productivity, code quality, and the main advantages and limitations reported in recent scientific literature.

[Methodology] This study was conducted using a qualitative documentary approach. A review and analysis of scientific literature published between 2021 and 2025 on generative artificial intelligence and software development was carried out. The sample consisted of 15 academic sources selected

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

¹ Escuela de Informática, Sede Regional Brunca, Campus Coto, Universidad Nacional, Corredores, Costa Rica.

from an initial set of 80 documents based on relevance, scientific rigor, and publication date. The collected information was organized and analyzed through categories related to productivity, code quality, benefits, risks, adoption trends, and generative artificial intelligence tools. The analysis focused on identifying recurring patterns and findings reported in the reviewed studies.

[Results] The findings indicate that generative artificial intelligence contributes to the automation of repetitive tasks, code generation, documentation, debugging support, and rapid prototyping, leading to increased developer productivity. Furthermore, tools such as GitHub Copilot and ChatGPT were identified as the most frequently mentioned solutions in the reviewed literature. However, risks associated with logical errors, security vulnerabilities, technological dependence, insufficient understanding of generated code, and code maintainability were also identified.

[Conclusions] Generative artificial intelligence represents a valuable support tool within software engineering; however, its effective use requires human supervision, technical validation, and the application of software development best practices to ensure the quality, security, and reliability of implemented solutions. Its benefits are maximized when developers critically evaluate and adapt the generated outputs before integrating them into software projects.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; Software Development; Productivity; Code Quality; GitHub Copilot.

Introducción

La inteligencia artificial generativa ha adquirido un papel cada vez más relevante en el desarrollo de software debido a su capacidad para generar contenido nuevo, incluyendo código fuente, documentación técnica y soluciones de programación a partir de instrucciones en lenguaje natural. El avance de los modelos de lenguaje de gran escala y de herramientas como GitHub Copilot y ChatGPT ha transformado la manera en que los desarrolladores interactúan con el código, permitiendo automatizar tareas repetitivas, reducir tiempos de desarrollo y facilitar la resolución de problemas complejos.

Diversas investigaciones han demostrado el potencial de estas tecnologías en entornos reales de programación. Chen et al. (2021) señalan que los modelos de lenguaje pueden generar código funcional a partir de descripciones en lenguaje natural, mientras que Austin et al. (2021) destacan su capacidad para sintetizar programas completos. Asimismo, Peng et al. (2023) evidenciaron que el uso de herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial permite a los desarrolladores completar tareas de programación de manera significativamente más rápida, contribuyendo al incremento de la productividad. Uno de los elementos de revisión es la calidad del idioma.

A pesar de estos beneficios, la adopción de la inteligencia artificial generativa también plantea desafíos importantes. Estudios recientes indican que los desarrolladores no siempre comprenden completamente el código generado por estas herramientas, situación que puede afectar la calidad, mantenibilidad y seguridad del software desarrollado. Además, la creciente dependencia de sistemas automatizados genera interrogantes sobre el papel futuro de los profesionales de software y las implicaciones asociadas al uso de código generado automáticamente.

El interés por analizar estas tecnologías ha aumentado debido a su rápida incorporación en procesos de desarrollo de software a nivel mundial. Sin embargo, aún existen vacíos en la comprensión de su impacto real sobre la productividad de los desarrolladores y la calidad del código producido. En consecuencia, resulta necesario realizar una evaluación integral que permita identificar tanto las ventajas como las limitaciones asociadas con la utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa.

El objetivo de esta investigación fue analizar el impacto de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software, considerando su influencia en la productividad de los desarrolladores, la calidad del código generado y las principales ventajas y limitaciones reportadas en la literatura científica reciente. Para ello, se desarrolló una investigación documental basada en la revisión y análisis de literatura académica publicada entre los años 2021 y 2025, periodo que coincide con la expansión y adopción masiva de estas tecnologías en la industria del software.

Marco teórico

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede definirse como el conjunto de técnicas y algoritmos que permiten a los sistemas computacionales simular procesos cognitivos humanos, tales como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas (Camareno, 2025). Su incorporación en la ingeniería de software ha permitido automatizar tareas, optimizar procesos y mejorar la calidad de los sistemas desarrollados. Asimismo, técnicas como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo han ampliado las capacidades de análisis y toma de decisiones en entornos de desarrollo de software (Pin et al., 2020).

Inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software

La inteligencia artificial generativa constituye una rama de la inteligencia artificial orientada a la creación de contenido nuevo a partir de patrones aprendidos durante el entrenamiento. En el contexto del desarrollo de software, estas tecnologías permiten generar código, documentación y soluciones técnicas a partir de instrucciones en lenguaje natural (Chen et al., 2021). Herramientas como GitHub Copilot y ChatGPT han demostrado su capacidad para asistir a los desarrolladores en actividades de programación, depuración y documentación, modificando la forma tradicional de interacción con el código (Austin et al., 2021).

Beneficios y limitaciones

La literatura científica señala que la inteligencia artificial generativa contribuye al incremento de la productividad mediante la automatización de tareas repetitivas, la generación de código y el apoyo en la creación de prototipos (Peng et al., 2023). Sin embargo, también se han identificado limitaciones relacionadas con errores lógicos, vulnerabilidades de seguridad y dificultades para comprender completamente el código generado (Vaithilingam et al., 2022). Por esta razón, diversos autores coinciden en que estas

herramientas deben utilizarse como apoyo al desarrollador y no como sustituto de su criterio profesional.

En conjunto, la literatura revisada evidencia que la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta relevante dentro de la ingeniería de software, debido a su capacidad para asistir en actividades de programación, documentación y generación de soluciones técnicas. No obstante, su adopción también plantea desafíos relacionados con la calidad del código, la seguridad y la dependencia tecnológica. Por esta razón, resulta pertinente analizar de manera integral cómo estas tecnologías influyen en la productividad de los desarrolladores y en la calidad del software generado, aspectos que constituyen el eje central de la presente investigación.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo documental y alcance descriptivo. El estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la inteligencia artificial generativa en la productividad de los desarrolladores y en la calidad del software mediante la revisión de literatura científica reciente.

La población estuvo conformada por publicaciones académicas relacionadas con inteligencia artificial generativa y desarrollo de software, obtenidas de bases de datos especializadas como IEEE Xplore, ACM Digital Library, Google Scholar, ResearchGate y repositorios académicos. La búsqueda se delimitó al período comprendido entre 2021 y 2025 debido al crecimiento y consolidación de estas tecnologías durante esos años.

Inicialmente se identificaron 80 documentos potencialmente relevantes. Posteriormente, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar únicamente aquellas fuentes que presentaban relación directa con el tema de estudio, provenían de fuentes académicas confiables y aportaban información relevante para responder a los objetivos de investigación. Como resultado, la muestra final quedó conformada por 15 fuentes académicas (ver Gráfica 1).

Gráfica 1
Embudo de selección de referencias.

Nota. Fuente propia de la investigación.

La recopilación de información se realizó mediante una ficha de análisis documental diseñada por los investigadores. Para cada documento se registró información relacionada con la fuente consultada, unidad de análisis, categoría temática e interpretación de los hallazgos. La estructura de dicha ficha se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1.
Ficha de análisis documental utilizada para la recopilación de datos.

Fuente/Documento	Unidad de análisis (cita textual o extracto)	Código (etiqueta conceptual)	Categoría (dimensión del estudio)	Interpretación / Nota del investigador
Autor, año y título del documento	Fragmento relevante extraído de la fuente	Concepto identificado	Categoría temática asignada	Interpretación realizada por el investigador

Nota. Fuente propia de la investigación.

Análisis y resultados

El análisis de las 15 fuentes académicas seleccionadas permitió identificar patrones comunes relacionados con el uso de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software. Los hallazgos fueron organizados en categorías temáticas vinculadas con

aplicaciones de la inteligencia artificial generativa, productividad del desarrollador, calidad del código, beneficios, limitaciones y herramientas utilizadas.

Aplicaciones de la inteligencia artificial generativa

Los resultados muestran que la inteligencia artificial generativa se utiliza en diferentes etapas del ciclo de vida del software, incluyendo generación de código, documentación, depuración, creación de prototipos y apoyo en pruebas. La literatura revisada evidencia que los modelos de lenguaje de gran escala permiten interpretar instrucciones en lenguaje natural y transformarlas en soluciones relacionadas con la programación. Asimismo, estas herramientas han comenzado a integrarse en actividades de análisis de requisitos, mantenimiento y soporte técnico.

Productividad del desarrollador

Los estudios analizados coinciden en que la inteligencia artificial generativa contribuye a mejorar la productividad mediante la automatización de tareas repetitivas y la reducción del tiempo necesario para completar actividades de programación. Peng et al. (2023) reportan que los desarrolladores que utilizaron GitHub Copilot completaron determinadas tareas aproximadamente un 55.8 % más rápido. Sin embargo, la magnitud de este beneficio depende del tipo de tarea, la experiencia del desarrollador y la capacidad para revisar las respuestas generadas.

Calidad del código

La calidad del código generado se relaciona con aspectos como funcionalidad, seguridad, mantenibilidad y comprensión. Los documentos revisados indican que las herramientas generativas pueden producir soluciones funcionales, pero también generar errores lógicos, vulnerabilidades y estructuras difíciles de mantener. Por esta razón, la calidad final del software continúa dependiendo de la validación y supervisión realizadas por el desarrollador.

Beneficios y limitaciones

Entre los principales beneficios identificados se encuentran la automatización de tareas, la generación rápida de prototipos, la documentación asistida y el apoyo a procesos de aprendizaje. Por otra parte, se identificaron limitaciones asociadas con dependencia tecnológica, comprensión insuficiente del código generado y riesgos de seguridad. Estos hallazgos evidencian que el uso de inteligencia artificial generativa debe acompañarse de procesos de revisión y control de calidad.

Herramientas identificadas

Las herramientas con mayor presencia en la literatura revisada fueron GitHub Copilot y ChatGPT. Ambas destacan por su capacidad para asistir a los desarrolladores en tareas de generación de código, resolución de problemas técnicos y documentación. No obstante, la

investigación no permite determinar de forma concluyente cuáles son las herramientas más utilizadas a nivel global, sino únicamente aquellas con mayor presencia en las fuentes analizadas.

En conjunto, los resultados muestran que la inteligencia artificial generativa representa una herramienta de apoyo con potencial para mejorar la productividad y optimizar procesos de desarrollo de software. Sin embargo, su impacto sobre la calidad del código depende directamente de la capacidad del desarrollador para comprender, validar y adaptar las soluciones generadas por estas tecnologías.

Conclusiones

La revisión documental permitió determinar que la inteligencia artificial generativa se ha consolidado como una tecnología con creciente presencia dentro del desarrollo de software, participando en actividades como generación de código, documentación, depuración y construcción de prototipos.

Los resultados evidencian que estas herramientas contribuyen al incremento de la productividad de los desarrolladores mediante la automatización de tareas repetitivas y la reducción del tiempo requerido para completar determinadas actividades de programación. Sin embargo, estos beneficios dependen del contexto de uso, la experiencia del desarrollador y la capacidad para supervisar las soluciones generadas.

Asimismo, se identificó que la calidad del código producido mediante inteligencia artificial generativa no está garantizada de forma automática. Aspectos como seguridad, mantenibilidad, comprensión y validación continúan dependiendo del criterio técnico y de los procesos de revisión aplicados por los desarrolladores.

Finalmente, la investigación concluye que la inteligencia artificial generativa debe entenderse como una herramienta de apoyo dentro de la ingeniería de software y no como un sustituto del razonamiento profesional. Su aprovechamiento efectivo requiere supervisión humana, pensamiento crítico y aplicación de buenas prácticas de desarrollo para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos asociados.

Agradecimiento

Los autores expresan su agradecimiento al profesor Máster Oldemar Villatoro Moya por la orientación, acompañamiento y observaciones brindadas durante el desarrollo de esta investigación. Sus aportes contribuyeron al fortalecimiento del proceso investigativo y a la mejora de la calidad del trabajo realizado.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

Los roles de los autores según CRediT fueron: G.M.B.: Conceptualización, Metodología, Investigación, Curación de datos, Análisis formal, Redacción - borrador original, Redacción - revisión y edición. J.C.R.: Conceptualización, Metodología, Investigación, Curación de datos, Análisis formal, Redacción - borrador original, Redacción - revisión y edición. M.U.C.: Conceptualización, Metodología, Investigación, Curación de datos, Análisis formal, Redacción - borrador original, Redacción - revisión y edición.

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: J.C.R. 34 %, G.M.B. 33 % y M.U.C. 33 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

El intercambio de datos no es aplicable, ya que en este estudio no se crearon ni analizaron nuevos datos.

Preprint

Una versión preprint de este artículo fue depositada en Zenodo y está disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20655884>

Referencias

- Austin, J., Odena, A., Nye, M., Bosma, M., Michalewski, H., Dohan, D., Jiang, E., Cai, C., Terry, M., Le, Q., & Sutton, C. (2021). Program synthesis with large language models. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07732>
- Camareno Aguilar, G. J. (2025). *La inclusión de las facilidades de la inteligencia artificial en la gestión de partes interesadas*. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Chen, M., Tworek, J., Jun, H., Yuan, Q., Pinto, H. P., Kaplan, J., Edwards, H., Burda, Y., Joseph, N., Brockman, G., Ray, A., Puri, R., Krueger, G., Petrov, M., Khlaaf, H., Sastry, G., Mishkin, P., Chan, B., Gray, S., ... Zaremba, W. (2021). *Evaluating large language models trained on code*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06590>
- Pin García, L. J., Toala Zambrano, M. M., & Álava Cruzatty, J. E. (2020). La inteligencia artificial en la calidad del software: una revisión sistemática. *UNESUM-Ciencias*.

Vaithilingam, P., Zhang, T., & Glassman, E. L. (2022). *Expectation vs. experience: Evaluating the usability of code generation tools powered by large language models*. *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.